

GESTÃO SOCIAL: UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO SOBRE A PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Ciências Sociais Aplicadas, Edição 122 MAI/23 / 05/05/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7905392

Marcelo Garcia Cardoso¹

Tatiane Ragnini Picoreli²

Joel Bombardelli³

Washington da Silva Batista⁴

Gleimiria Batista da Costa Matos⁵

Resumo: A busca pela definição de um conceito para gestão social vem sendo discutida pela academia, com a percepção de avanços teóricos para sua formulação. Este artigo se propõe em contribuir para o entendimento de qual perspectiva conceitual do termo gestão social e suas perspectivas. O objetivo deste trabalho é o levantamento da evolução da produção científica, tanto da produção pelos autores, como das publicações pelas revistas científicas. A pesquisa foi exploratória com uma abordagem qualitativa no qual foi realizado um mapeamento estruturado, por meio do método bibliométrico em artigos científicos extraídos na base de dados da Scopus no período de 2013 a 2022. Os resultados foram obtidos com o auxílio do Programa R, associado ao Bibliometrix. Como resultado da pesquisa, foram analisados 11 artigos no qual percebeu-se uma grande variação na produção de trabalhos abordando a gestão social. Como conceito predominante a gestão social está mais direcionada ao social que à administração tradicional ou mesmo estratégica. Autores em

destaque nesta pesquisa foram Aírton Cardoso Cançado e Rosinha da Silva Machado Carrion com três e duas produções respectivamente.

Palavras-chave: Gestão social; Estudo bibliométrico; Produção científica.

INTRODUÇÃO

O debate pela construção do conceito de gestão social na busca pela estruturação como campo de conhecimento ainda perdura nos dias atuais, no qual acredita-se que se trata não somente de um campo em construção, mas de um campo de transversalidade nas diversas áreas do conhecimento.

Diante da grande diversidade de conceitos formulados ao termo, nota-se uma vulgarização, pois existem diversas interpretações de gestão social, buscando-se às vezes somente diferenciá-la do significado de gestão estratégica.

Autores como Carrion e Calou (2008) apontam que apesar da gestão social ser de relevância em diversas áreas do conhecimento, nos últimos anos vem sofrendo a falta de espaço nas revistas científicas, com destaque para as de administração.

A gestão social no Brasil, como área de pesquisa, vem se desenvolvendo, a partir de centros de pesquisas e da realização de eventos que se debruçam no estudo da temática.

O Programa de Estudos em Gestão Social da Escola de Administração Pública e de Empresas, criado em 1990, foi uma das precursoras na busca pela institucionalização da pesquisa em gestão social. Contudo, o interesse dos debates na procura por um domínio do termo e sua concretização como campo de pesquisa permanece em movimento.

Como forma de produzir dados atinentes sobre gestão social utilizou-se métodos bibliométricos, estando a bibliometria firmada a um conjunto de princípios e leis aplicados a métodos estatísticos que produzem um mapeamento da produção científica de certos autores, revistas, citações, tendências, dentre outros. Araújo

(2006) identifica a bibliometria como a quantificação de edições, palavras-chaves dos livros e artigos científicos.

Perante a iniciação de entender a dinâmica da busca pela conceituação do termo gestão social, nota-se uma lacuna de se verificar quais conceitos estão sendo empregados pelos pesquisadores brasileiros que se dedicam à esta área. Situação em que este trabalho busca apresentar os autores em destaque na produção científica no que diz respeito à gestão social a partir da verificação da evolução do número de publicações disponibilizadas pela Scopus. Assim, procurou-se responder questões como: quantos e quais autores brasileiros publicaram sobre esta temática? Quais revistas científicas se dedicaram a publicar sobre o assunto?

Desta forma, a pesquisa tem por objetivo contribuir para produção científica a partir do levantamento dos autores que mais produziram nos últimos dez anos; levantar os conceitos mais utilizados por esses autores para o termo gestão social e; verificar as revistas que publicaram sobre o tema.

A pesquisa justifica-se pelo excesso de definições atribuídas à gestão social sofrendo uma, conforme Cançado, Tenório e Pereira (2011), banalização do termo, tal como verificar os autores brasileiros que estão produzindo nesta área na busca de encontrar uma “essência” tão desejada para a gestão social. Para tanto, o trabalho está sistematizado em conceitos de gestão social, a metodologia empregada, os resultados e discussões e as considerações finais.

Referencial Teórico

A falta de bibliografia no sentido de apontar a origem do surgimento do termo gestão social é um problema enfrentado pelos autores que se debruçam no assunto. No Brasil, temos nos anos de 1990 a academia iniciando suas preocupações em entender a gestão social, pois conforme Tenório e Araújo (2020) o sistema reproduz-se “por um modo de produção que reproduz exclusão e desigualdade centrada no cálculo e na operacionalidade cega do mercado, não é capaz de atender às necessidades da sociedade”. Isso quer dizer que diante dos métodos gerenciais utilizados fazem com que a sociedade em seu quesito bem-

estar fique relegado à necessidade de aumento de produção sob a ótica econômica ao invés do atendimento das necessidades da sociedade.

Tenório e Araújo (2020) produzem em suas obras uma formulação de um possível conceito de gestão social “processo gerencial dialógico no qual a autoridade decisória é compartilhada entre os participantes da ação”, no qual essa autoridade compartilhada pode ser implementada não somente no setor público, mas também no privado com a finalidade de que as tomadas de decisões sejam participativas e sem qualquer coerção.

Compreender a gestão social com pressupostos mais robustos e abrangentes, em fuga do gerencialismo estratégico, para encontrar pelo coletivo, pela associação, pelo diálogo da sociedade uma justiça econômica e social. Nesse sentido Tenório e Araújo (2020), afirmam:

A gestão social surge, portanto, de modo antitético à gestão estratégica, buscando uma sociedade mais justa e democraticamente articulada na gestão dos seus interesses, que não os do mercado, enclave da sociedade e que deseja substituí-la como totalidade. Ou seja, sob a perspectiva de uma gestão centrada no cálculo, reiteramos a possibilidade de uma gestão no interior das organizações e entre estas e a sociedade, uma gestão social. (TENÓRIO E ARAÚJO, 2020)

Outro ponto fundamental é a busca pelos pesquisadores da necessidade em apresentar ferramentas, pois estas instrumentalizam um método, um conceito e isto facilitaria uma melhor delimitação para o termo gestão social. Segundo os autores Cançado, Tenório e Pereira:

A gestão social passa a ser uma opção de carreira. No último momento, a gestão social alcança certo grau de institucionalização e de modelização, porém, ainda não estão claras quais suas diferenças em relação aos outros tipos de gestão. (Cançado; Tenório; Pereira; p. 690; 2011)

Outro conceito utilizado é da autora Tânia Fischer (2002) abordando sob o ponto de vista do desenvolvimento, assim a gestão social é conceituada “gestão do desenvolvimento social”, cuja finalidade é perpassar por diversas disciplinas. Tânia apresenta essa transversalidade em que esta área atua, ou seja, o trânsito por campos como o social, econômico e político.

Maciel e Bordin (2014) trata gestão social sob a perspectiva pública, sendo “de acesso universal e garantido na forma de lutas sociais que viabilizaram a constituição dos direitos sociais, sendo papel do aparato estatal a garantia do seu acesso, através das políticas sociais públicas”

Tratando sobre o limiar que fundamenta a gestão social destaca-se em dois campos como conceitos amplos e complexos: o da gestão – que tem por finalidade a condução de algo para algum lugar consagrando romper a visão clássica propondo-se a indicar procedimentos com fim em transformação social.

Por fim, vale salientar que neste trabalho apresentamos a importância do tema e procura expor alguns conceitos que os autores utilizam como base em suas pesquisas.

Metodologia empregada

A pesquisa foi realizada por meio de levantamento bibliométrico na qual houve um mapeamento estruturado nos artigos científicos depositados na base de dados da Scopus sendo esta, congregadora de artigos de conceituadas revistas científicas além de possuir diversos periódicos, livros, relatórios e conferências.

O estudo foi exploratório com uma abordagem qualitativa buscando identificar a produção de quais autores mais produziram sobre o tema e os conceitos empregados para o termo gestão social. Buscou-se identificar a evolução de publicações sobre o tema como também os periódicos que publicaram. A delimitação de assunto foi “gestão social”. Para um melhor refinamento na busca, foi utilizado o operador booleano “OR”, cuja função é apresentar um valor verdadeiro se ao menos um dos termos (palavras-chave) utilizados nesta pesquisa for verdadeiro, ou seja, recuperada pela base de dados.

Os dados obtidos foram reunidos no dia 21 de setembro de 2022 na base de dados da Scopus a partir do acesso pela plataforma de periódicos da Capes. A palavra-chave definida para dar início ao levantamento foi “*social management*” [gestão social]. Vale registrar a utilização do termo em língua inglesa visando aumentar a recuperação dos dados.

A pesquisa a partir dos resultados com a utilização da busca avançada e do operador booleano “OR” estabeleceu-se critérios de refinamento na própria base da Scopus como o período dos últimos dez anos (2013 até a presente 21/09/2022). Como regra buscou-se a palavra *social management* – no título, ou no resumo, ou nas palavras-chave dos artigos. Partiu-se para a etapa da leitura dos títulos e resumos no intuito de selecionar os artigos ali apresentados.

Após a obtenção dos resultados, foi feito o *download* e dado início a próxima etapa; o processamento dos dados pelo Programa R, um software que possui uma linguagem e ambiente para computação de dados estatísticos e gráficos. Existe

um projeto GNU que é semelhante à linguagem e ambiente R que foi desenvolvido nos Laboratórios Bell (anteriormente AT&T, agora Lucent Technologies) por John Chambers e colegas [...] fornece uma ampla variedade de técnicas estatísticas (modelagem linear e não linear, testes estatísticos clássicos, análise de séries temporais,

classificação, agrupamento, ...) gráficas, e é altamente extensível.⁵ (THE R FOUNDATION, 2022).

De acordo com Maia e Tsunoda (2019), o planejamento de uma pesquisa bibliométrica parte dos passos.

Figura 1 – Planejamento para pesquisa bibliométrica

Fonte: Maia e Tsunoda (2019)

Com a função de atribuir confiabilidade ao conhecimento produzido, se faz vital o cumprimento do roteiro da pesquisa frente aos passos apresentados pelos

autores, obtendo assim, resultados alinhados com a ideia inicialmente recomendada.

Resultados e discussões

Os documentos recuperados, após a seleção inicial feita na própria base de dados da Scopus foi foram de 692; aplicado o refinamento fornecido pela própria base de dados – utilizou-se apenas artigos – resultando assim em 452 artigos e aplicado o país “Brasil” como critério, pois a intenção é abordagem dos autores nacionais, resultaram em um total de 56 artigos. Realizada a leitura dos títulos e resumos, sobraram para a continuidade de pesquisa um total de 9 artigos divididos em cinco fontes (revistas) totalizando 29 autores. Assim, houve a exclusão de 445 obras desde o início da realização dos filtros.

Figura 2 – Artigos selecionados na Scopus entre os anos de 2013 a 2022

Fonte: elaborado pelos autores

Em último refinamento dos dados, foi realizado a leitura tanto dos títulos como dos resumos dos 56 artigos. Verificou-se que diversos artigos não atendiam às demandas desta pesquisa. Desta forma, restaram para análise um total de 11 artigos.

Dinâmica da produção científica

Diante dos 11 artigos selecionados, verificou-se uma certa dinâmica na produtividade de artigos científicos voltados para a gestão social. Conforme o

gráfico 1 em 2013 foram produzidos 2 artigos, havendo uma queda pela metade no ano seguinte (2014). Em 2015 nota-se um aumento na produção, saindo de 1 em 2014 para 3 produções.

Analisando o ano de 2017, houve uma queda para 2 artigos. Partindo para os anos de 2018 a 2020 percebe-se que não houve nenhuma publicação de artigos científicos nesta área.

Gráfico 1 – Evolução da produção (gestão social) entre os anos de 2013 a 2022

Fonte: elaborado pelos próprios autores

E, por fim, nos anos de 2021 e 2022 houve um retorno da produção científica no sentido de publicações sobre o tema gestão social no Brasil.

Periódicos científicos

Conforme levantamento apresentado, a Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional foi o periódico que mais publicou nos últimos dez anos, com um total de 3 artigos. Seguida com duas publicações, a Revista de Gestão Social e Ambiental e com uma publicação cada, as revistas *Brazilian Administration Review*, *Caderno CRH*, *Ciência da Informação*; *Espacios*, *Revista de Administração Mackenzie* e *Revista de Ciências Sociais*.

Quadro 1 – Revistas Científicas que mais publicaram

Fonte: elaborado pelos próprios autores

Percebe-se com os dados já apresentados da baixa produtividade de artigos publicados relacionados à gestão social. Outra informação extraída é a alta dispersão dos artigos nos periódicos científicos, com destaque para a Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional com três publicações.

Produção dos autores

Analisando o quadro 2, os autores Cançado e Carrion foram os que se destacaram com relação à produção científica. Cançado produziu três artigos publicados em duas revistas. O primeiro e o segundo artigo, datados de 2013 e 2015, respectivamente, foram publicados na Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional.

Quadro 2 – Autores em destaque na produção/publicação de artigos

Autor/ano	Título	Revista
Cançado 2013	Gestão social e governança territorial: interseções e especificidades teórico práticas	Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional

Cançado 2015	Planejamento e gestão social no território rural de Meio-Araguaia, possibilidades	Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional
Cançado 2016	Gestão social e gestão estratégica: reflexões sobre as diferenças e aproximações de conceitos	Revista de Gestão Social e Ambiental
Carrion 2014	Participação democrática em territórios de alta vulnerabilidade social: é possível refletir a partir do que já conhecemos?	Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional
Carrion – 2015	Gestão da cooperação internacional para o desenvolvimento sul-sul à luz dos postulados e princípios da gestão social	Caderno CRH

Fonte: elaborado pelos autores

O autor Carrion, teve suas publicações em 2014 e 2015, no qual os periódicos foram: Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional e Caderno CRH.

Conceitos abordados

A etapa de verificação dos conceitos abordados, tem por finalidade apresentar as definições do termo gestão social nos artigos pesquisados. Verificar-se uma percepção de tratar a gestão social sob dois aspectos: na perspectiva social; e na perspectiva administrativa.

Quadro 3 – Conceitos abordados de gestão social – Perspectiva Social

Autores	Título	Conceito de gestão social
Perspectiva Social		

Ribeiro, R.O; Chim-Miki, A. F.; Machado, P. de A.	Premissas da Gestão Social na Perspectiva Brasileira: Um Paralelo com Abordagens Internacionais	Perspectiva mais prática sobre ações sociais e ativismo social.
Silva, S. M. de M. M da; Souza, W. J. de.	Gestão social e desenvolvimento comunitário: o poder da organização informal em empreendimentos habitacionais de interesse social	Princípios solidários que unem as pessoas pelo trabalho voluntário, vinculando-as por serviços.
Peres Júnior, M. R.; Pereira, J. R.; Oliveira, L. C. de.	Gestão social sob a lente estruturacionista	Um conjunto de práticas de ações gerenciais dialógicas voltadas para o interesse público.
Orellana-Navarrete, V.; Tenório, F.; Abad, A.	Universidade e inovação: um olhar a partir do social	Ferramenta para promover o desenvolvimento de projetos que buscam construir uma sociedade mais justa, por meio de projetos que valorizem o conhecimento, tecnologia, cultura e tradições.
Cançado, A. C.; Villela, L. E.; Sausen, J. O.	Gestão social e gestão estratégica: reflexões sobre as diferenças e aproximações de conceitos	Tomada de decisão coletiva, sem coerção, baseada na inteligibilidade da linguagem, na dialogicidade e no entendimento esclarecido como processo, na transparência como pressuposto e na emancipação enquanto fim último.

<p>Costa, P. de A.; Carrion, R da S. M.</p>	<p>Participação democrática em territórios de alta vulnerabilidade social: é possível refletir a partir do que já conhecemos?</p>	<p>É a construção e a reinvenção permanente de relações democráticas e participativas que permitam um fluxo de comunicação aberto entre sujeitos políticos, com vistas a um processo de participação política no âmbito societal.</p>
<p>Espíndola, A. R. C; Moretto Neto, L; Souza, V. B.</p>	<p>A gestão social no contexto da gestão ambiental: análise da criação e operacionalização do projeto3R ARQ-UFSC</p>	<p>Preconiza a interatividade, a intersubjetividade e a cooperação entre cidadãos/sujeitos como vias de acesso à realização do bem comum, do melhor para todos, oportunizando novas formas de relacionamento, não apenas do homem com a natureza, mas dos homens entre si.</p>
<p>Cançado, A. C.; Tavares, B.; Dallabrida, V. R.</p>	<p>Gestão Social e Governança Territorial: interseções e especificidades teórico-práticas</p>	<p>Relações entre atores autônomos; requerem uma nova prática decisória e gerencial para a concepção e realização de interesses coletivos e o controle mútuo da ação conjunta.</p>
<p>Ullrich, D.; Carrion, R. da S. M.</p>	<p>Gestão da cooperação internacional para o desenvolvimento sul-sul à luz dos postulados e princípios da gestão social</p>	<p>Uma prática de luta e de resistência; busca articular diferentes saberes, conhecimentos, habilidades e competências, com base em uma visão de desenvolvimento adequada às realidades locais.</p>

A perspectiva sob uma ótica social, pode-se notar, os artigos publicados com viés social predominam com sendo representado por 9 artigos. Sob o enfoque social predomina questões como práticas e ativismos sociais, ações voltadas aos interesses públicos, relações democráticas, interatividade e formas de relacionamentos, etc.

Quadro 4 – Conceitos abordados de gestão social – Perspectiva Administrativa

Autores	Título	Conceito de gestão social
Perspectiva Administrativa		
Cançado, A. C.; Milagres, C. S. F.; Silva, A. P. da; Rodrigues, W.	Planejamento e gestão social no território rural de Meio-Araguaia, possibilidades	Conjunto de iniciativas que vão desde a mobilização desses agentes e fatores locais para a implementação e avaliação das ações planejadas, passando pelas etapas de diagnóstico, elaboração do plano e negociação de políticas e projetos.
Freitas, G.; Bieger, T. B.; Moraes, P. A. de.; Thesing, N. J.; Nuske, M. A.	Conquista de espaço público: gestão mediada pela cooperação	Possui perspectiva de organização associativa, podendo assumir um espaço de poder, fazer a mediação entre o sistema político de um lado, e os setores privados de outro.

Fonte: elaborado pelos autores

Sob a perspectiva da administração, temos dois artigos abordando uma atuação estratégica (gestão estratégica) que visa planejamento, diagnóstico, elaboração de planos e, outra sob uma administrativa/política na busca de mediação entre setores público e privados.

Por fim, percebe-se a predominância/tendência de autores como Aírton Cardoso Cançado e Rosinha da Silva Machado Carrion, que se destacaram nesta pesquisa,

partirem para uma busca de conceituação sob o ponto de vista social, distanciando-se da administração tradicional.

Considerações finais

Esta pesquisa se propôs a apresentar alguns conceitos utilizados para o termo gestão social, tendo como característica predominante uma linha de concepção direcionada ao social preocupando-se com relações democráticas e participativas como também com as relações entre cidadãos na busca do atendimento dos interesses coletivos.

Os resultados obtidos nesta pesquisa podem ser resumidos em quatro etapas. A primeira foi a verificação da evolução de publicações sobre o tema nas revistas indexadas pela base de dados da Scopus. A segunda foram quais revistas que mais publicaram sobre a temática. A terceira foi apresentar os autores brasileiros que estão engajados no assunto e, por fim, os conceitos predominantes utilizados pelos autores sobre gestão social.

No primeiro grupo foram obtidos como resultados uma grande variação na produção de artigos publicados nos últimos dez anos, com destaque para os anos de 2013 e 2017 com duas produções cada ano e em 2015 foi atingido o pico de três publicações inerentes ao tema gestão social.

As revistas em destaque foram: Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional e Revista de Gestão Social e Ambiental com três e duas publicações, respectivamente. Com relação à produção científica por autor, sobressaíram Aírton Cardoso Cançado com três publicações (2013, 2015 e 2016) e em seguida Rosinha da Silva Machado Carrion com duas publicações (2014 e 2015).

Igualmente fica incontestável que este artigo buscou apresentar um levantamento na base de dados da Scopus, havendo a necessidade em pesquisas futuras nas demais bases de dados para que seja possível verificar e até mesmo comparar como estão ocorrendo as discussões sobre a gestão social tanto de forma interna, no Brasil, como em outros países.

Referências

ARAUJO, Carlos Alberto. Bibliometria: evolução histórica e questões atuais. **Em Questão**, Porto Alegre, v. 12, n. 1, p. 11-32, jun. 2006. Semestral. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/EmQuestao/article/view/16>. Acesso em: 03 out. 2022.

CANÇADO, Airton Cardoso; TENÓRIO, Fernando Guilherme; PEREIRA, José Roberto. Gestão social: reflexões teóricas e conceituais. **Cadernos Ebape.Br**, Rio de Janeiro, v. 9, n. 3, p. 681-703, set. 2011. Disponível em: Gestão social: reflexões teóricas e conceituais. Acesso em: 22 set. 2022.

CANÇADO, Airton Cardoso; TAVARES, Bruno; DALLABRIDA, Valdir Roque. Gestão social e governança territorial: interseções e especificidades teórico-práticas. **Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional**, [s. l], v. 9, n. 3, p. 313-353, dez. 2013. Disponível em: https://redib.org/Record/oai_articulo1773421-gest%C3%A3o-social-e-governan%C3%A7a-territorial-interse%C3%A7%C3%B5es-e-especificidades-te%C3%B3rico-pr%C3%A1ticas. Acesso em: 06 out. 2022.

CANÇADO, Airton Cardoso; MILAGRES, Cleiton Silva Ferreira; SILVA, Alex Pizzio da; RODRIGUES5, Waldecy. Planning and social management in the rural territory of Mid-Araguaia, Tocantins: the challenges and the possibilities. **Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional**, [s. l], v. 11, n. 4, p. 149-178, dez. 2015. Disponível em: <https://www.rbgdr.net/revista/index.php/rbgdr/article/view/2037>. Acesso em: 06 out. 2022.

CANÇADO, Airton Cardoso; VILLELA, Lamounier Erthal; SAUSEN, Jorge Oneide. Gestão social e gestão estratégica: reflexões sobre as diferenças e aproximações de conceitos. **Revista de Gestão Social e Ambiental**, São Paulo, v. 10, n. 3, p. 69-84, set. 2016. Disponível em: <http://www.spell.org.br/documentos/ver/44076/gestao-social-e-gestao-estrategica-reflexoes-sobre-as-diferencas-e-aproximacoes-de-conceitos/i/pt-br>. Acesso em: 29 set. 2022.

CARRION, Rosinha da Silva Machado; CALOU, Ângela. Pensar a gestão social em terras de 'Padinho Cícero' (Prefácio). In: SILVA JR, J. T.; MÂISH, R. T.; CANÇADO, A. C. Gestão Social: Práticas em debate, teorias em construção. Fortaleza: Imprensa Universitária, 2008.

COSTA, Pedro de Almeida; CARRION, Rosinha da Silva Machado. Participação democrática em territórios de alta vulnerabilidade social: é possível refletir a partir do que já conhecemos?. **Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional**, Taubaté, v. 10, n. 2, p. 288-316, maio 2014. Disponível em: <https://rbgdr.net/revista/index.php/rbgdr/article/view/1361>. Acesso em: 29 set. 2022.

ESPÍNDOLA, Adriana Regina Costa; NETTO, Luis Moretto; SOUZA, Victor Burigo. A GESTÃO SOCIAL NO CONTEXTO DA GESTÃO AMBIENTAL: análise da criação e operacionalização do projeto 3r arq-ufsc. **Revista de Gestão Social e Ambiental**, [S.L.], v. 11, n. 1, p. 56, 20 abr. 2017. RGSA- Revista de Gestão Social e Ambiental. <http://dx.doi.org/10.24857/rgsa.v11i1.1189>. Disponível em: <https://rgsa.emnuvens.com.br/rgsa/article/view/1189>. Acesso em: 29 set. 2022.

FISCHER, Tânia. Mmaria Diederichs. Poderes locais, desenvolvimento e gestão – uma introdução a uma agenda. In FISCHER, T. M D. (Org.). Gestão do desenvolvimento e poderes locais: marcos teóricos e avaliação. Salvador: Casa da Qualidade, p.12- 32, 2002.

FREITAS, Gilberto; BIEGER, Thiago Beniz; MORAES, Pamela Andrade de; THESING, Nelson José; NUSKE, Mauro Alberto. Achievement of public space: management mediated by cooperation. **Espacios**, [s. l.], v. 38, n. 41, p. 19-29, 2017. Disponível em: <https://www.revistaespacios.com/a17v38n41/a17v38n41p19.pdf>. Acesso em: 06 out. 2022.

MACIEL, Ana Lúcia Suarez, BORDIN, Erica M. do Bomfim (Org.). A face privada na gestão das políticas públicas [recurso eletrônico]. Porto Alegre: Fundação Irmão José Otão, 2014. NOGUEIRA, Marco Aurélio. Um Estado para a sociedade civil: temas éticos e políticos da gestão democrática. São Paulo: Cortez, 2004.

MAIA, Marcelo; TSUNODA, Denise Fukumi. Comparativo do uso de programas de processamento de dados e de mapeamento visual bibliométrico. **International Journal Of Development Research**, Curitiba, v. 9, n. 11, p. 31070-31076, nov. 2019. Disponível em: <https://www.journalijdr.com/sites/default/files/issue-pdf/17168.pdf>. Acesso em: 5 out. 2022.

OLIVEIRA-RIBEIRO, Rodrigo; CHIM-MIKI, Adriana Fumi; MACHADO, Petruska de Araújo. Assumptions of Social Management in the Brazilian Perspective: a parallel with international approaches. **Bar – Brazilian Administration Review**, [S.L.], v. 18, n. 1, p. 1-28, 2021. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/1807-7692bar2021190110>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/bar/a/SskxrwVCmnW44NHgzX7gDxK/?lang=en>. Acesso em: 28 set. 2022.

ORELLANA-NAVARRETE, Verônica; TENÓRIO, Fernando; ABAD, Andrés. Universidad e innovación: una mirada desde lo social. **Revista de Ciencias Sociales (Rcs)**, [S. L.], v. , n. 3, p. 204-2017, 2022. Disponível em: <https://produccioncientificaluz.org/index.php/rcs/index>. Acesso em: 28 set. 2022.

PERES JÚNIOR, Miguel Rivera; PEREIRA, José Roberto; OLIVEIRA, Lucas Canestri de. Gestão social sob a lente estruturacionista. **Revista de Administração Mackenzie**, São Paulo, v. 4, n. 6, p. 18-49, nov. 2013.

SILVA, Suzana Melissa de Moura Mafra da; SOUZA, Washington José de. Gestão social e desenvolvimento comunitário: o poder da organização informal em empreendimentos habitacionais de interesse social. **Cadernos Ebape.Br**, [S.L.], v. 19, n. , p. 627-641, nov. 2021. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/1679-395120200118>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cebape/a/H979YrRZRRMzNRrGVCnY9MC/?lang=pt>. Acesso em: 29 set. 2022.

TENÓRIO, Fernando Guilherme; ARAÚJO, Edgilson Tavares de. Mais uma vez o conceito de gestão social. **Cadernos EBAPE.BR**, Rio de Janeiro, RJ, v. 18, n. 4, p. 891-905, 2020. DOI: 10.1590/1679-395120200105. Disponível em:

<https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/cadernosebape/article/view/82697>.

Acesso em: 7 out. 2022.

THE R FOUNDATION. **The R Project for Statistical Computing**. Disponível em:

<https://www.r-project.org/about.html>. Acesso em: 05 out. 2022.

ULLRICH, Danielle; CARRION, Rosinha. GESTÃO DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUL-SUL À LUZ DOS POSTULADOS E PRINCÍPIOS DA GESTÃO SOCIAL. **Caderno Crh**, [S.L.], v. 28, n. 75, p. 657-669, dez. 2015. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s0103-49792015000300013>. Acesso em: 29 set. 2022.

⁵ Citação retirada do site: <https://www.r-project.org/about.html>

¹Bibliotecário da Universidade Federal de Rondônia, Mestrando em
Administração Pública – Profiap

²Estatística pela Universidade Federal do Paraná, Mestranda em Administração
Pública – Profiap

³Professor Doutor em Ciências da Linguagem – Profiap

⁴Professor Doutor no Programa de Pós-Graduação em Administração Pública
Profissional na Universidade Federal de Rondônia. Mestre em Administração
Pública

⁵Professora Doutora no Programa de Pós-Graduação em Administração Pública
Profissional na Universidade Federal de Rondônia

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil